

KIMYOVIY ISHLAB CHIQRISH VA ATROF MUHIT MUOMMOLARI**Arabboyeva Oydinoy****Rahmonaliyeva Gullola****Andijon davlat pedagogika instituti****Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti****Biologiya yo'nalishi (kechki) 2- bosqich 201- guruh talabalari****Usmonov Dilmurod Dolimovich****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479709>**

Annotatsiya: Bu tezisda mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, xususan, sanoat korxonalarining atrof muhitga ta'sirini kamaytirish orqali ekologik holatni yaxshilash borasida izchil ishlar haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: Bo'yoq sanoati, Ekologiya, Ozon qatlami, atrof-muhit, O'zbekkimyo sanoati, Ekologik muommolar

Аннотация: В данной работе представлена информация о последовательной работе по охране окружающей среды в нашей стране, в частности, по улучшению экологической ситуации путем снижения воздействия промышленных предприятий на окружающую среду.

Ключевые слова: Лакокрасочная промышленность, Экология, Озоновый слой, Окружающая среда, Химическая промышленность Узбекистана, Экологические проблемы

Abstract: This paper presents information on consistent environmental protection efforts in our country, specifically, improving the environmental situation by reducing the environmental impact of industrial enterprises.

Keywords: Paint and varnish industry, Ecology, Ozone layer, Environment, Chemical industry of Uzbekistan, Environmental issues

XXI asrda insoniyat oldida texnika va tabiat o'rtasida jamiyatni yuqori darajada rivojlanishi uyg'un holatda amalgam oshishi muhim bir muammo bo'lib qoldi. 1979 yil atrof muhit muhofazasi bo'yicha bo'lib o'tgan Xalqaro simpoziumda ta'kidlandiki, atrof muhitga zarar keltiradigan texnologiyalar insoniyat uchun noimaqbuldir. Hozirgi vaqtda shuni aytish mumkinki, XX asr materiallari, mashinalari va texnologiyalari XXI asr uchun halokatli hisoblanadi. Bizni o'rab turgan atrof muhit – turli kimyoviy birikmalarning olamidir. Biz nafas olayotgan havo, ichayotgan suvimiz, iste'mol qiladigan ovqatimiz, kiyimlarimiz, mebellar va o'zimiz – bularning hammasi turli darajadagi kimyoviy tizimlardir. Qanchalik atrof muhit haqida bilsak, ko'pgina salbiy holatlarni tuzatishga, yaxshilashga shunchalik ko'p imkoniyat bo'ladi.

Atrof muhit haqidagi fan (Environmental Science) – insonni o'rab olgan muhitni, uning tirik va jonsiz komponentlar va ularning o'zaro ta'sirini o'rganadi. Uning nazariya asosi inson ekologiyasi hisoblanadi. Bunga eng yaqin atama bo'lib atrof muhitni muhofaza qilish hisoblanadi. Bu yo'nalishni tabiatni muhofaza qilish bilan chalkashtirmaslik kerak. Agar atrof muhitni muhofaza qilish inson salomatligini muhofaza qilish va qulay oziqlanish muhitini ta'minlovchi bo'lsa, tabiatni muhofaza qilishning asosiy muammosi inson tomonidan buzilmagan tabiatni saqlash hisoblanadi. Atrof muhit kimyosi predmeti atmosfera, gidrosfera

va litosferada kimyoviy moddalarni transformasiyasi va migrasiyasi jarayonlarini o'rganadi; klassik kimyo asosiy qonunlari va tushunchalariga asoslanadi, biroq uning tadqiqot ob'ekti bo'lib tabiiy komponentlar hisoblanadi, va ko'pgina kimyoviy jarayonlar o'tishini zarurligini ko'rsatib beradi.

XULOSA. Kimyoviy ishlab chiqarish jamiyat taraqqiyoti va iqtisodiy rivojlanishda muhim o'rin tutadi, ammo u atrof-muhitga sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa, havo, suv va tuproqning ifloslanishi, zaharli chiqindilar to'planishi hamda biologik xilma-xillikning kamayishi dolzarb ekologik muammolarni yuzaga keltiradi. Shu sababli ishlab chiqarishda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, shuningdek qat'iy ekologik nazoratni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Faqatgina inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. S.Masharipov. “Kimyo”. Akademik litsey o'quvchilari uchun. Toshkent.-2017.
2. I.Ismatov, D.Azamatova, M.Mo'minnjonov, M.Murodov “Kimyo” Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-sinfi uchun darslik-Respublika ta'lim markazi 2022
3. Kimyoni mustaqil o'rganish-Toshkent- O'qituvchi 2013
4. [http/lex.uz](http://lex.uz)
5. [http/akadmvd.uz](http://akadmvd.uz) O'zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi